

Use of BIM in the Development of Executive Designs for the Intermodal Station at Recife Airport (SBRF)

Rolison F. F. de Lima¹, Erick J. R. de Melo², Tiago de M. Inocência³, Ingrid N. da S. Santos⁴, Hailton S. da Silva Junior⁵, Edgar B. F. B. M. de Oliveira⁶, Maria Clara Cândido de Lima⁷, Rafael A. da S. Santiago⁸, Josenaldo M. F. de Araújo⁹, Juliana Farias¹⁰, Gustavo Arraes¹¹, Kamyla G. A. Queiroz¹², Everton S. Barros¹³, Pedro A. S. de Freitas¹⁴, Renato C. Lins¹⁵, Zosimo L. Neves¹⁶, Hélio A. M. Pessoa Filho¹⁷, Anderson R. F. de Oliveira¹⁸, Michelle P. Pessoa¹⁹, Antonio J. T. Relvas²⁰

ENGECONSULT, Brasil ¹rolison.felipe@engeconsult.com.br ²erick.jones@engeconsult.com.br
³tiago.morais@engeconsult.com.br ⁴ingryd.nayar@engeconsult.com.br ⁵hailton.soares@engeconsult.com.br
⁶edgar.bosak@engeconsult.com.br ⁷clara.candido@engeconsult.com.br ⁸rafael.santiago@engeconsult.com.br
⁹josenaldo.monteiro@engeconsult.com.br ¹⁰juliana.farias@engeconsult.com.br ¹¹gustavo.arraes@engeconsult.com.br
¹²kamyla.amaral@engeconsult.com.br ¹³everton.barros@engeconsult.com.br ¹⁴pedro.freitas@engeconsult.com.br
¹⁵renato.cavalcanti@engeconsult.com.br ¹⁶zosimo.neves@engeconsult.com.br ¹⁷helio.pessoa@engeconsult.com.br
¹⁸anderson.farias@engeconsult.com.br ¹⁹michelle.pessoa@engeconsult.com.br ²⁰antonio.relvas@engeconsult.com.br

Resumo

O trabalho apresenta a abordagem técnica adotada para a elaboração dos projetos executivos da Estação de Transferência Intermodal – Fase 1 e áreas correlatas do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. O projeto tem como objetivo integrar modais de transporte, otimizar fluxos de passageiros e veículos e elevar a eficiência operacional, garantindo uma experiência mais segura, confortável e sustentável aos usuários. A metodologia BIM foi empregada como ferramenta central para a elaboração, coordenação e gestão dos projetos multidisciplinares, possibilitando a integração de disciplinas e a compatibilização dos sistemas projetados. Essa abordagem favoreceu análises, validações e simulações com maior precisão, além de apoiar o planejamento das fases de execução e operação. O desenvolvimento do escopo completo, aliado ao uso de diretrizes técnicas normativas, assegurou padrões elevados de qualidade e conformidade regulatória. A adoção do BIM neste projeto demonstra um avanço significativo na transformação digital das infraestruturas públicas no Brasil.

Keywords: BIM, Intermodal Station, Infrastructure Design, Digital Transformation, Project Coordination.

DOI: [10.5281/zenodo.18434213](https://doi.org/10.5281/zenodo.18434213)

1. Introdução

A modernização da infraestrutura aeroportuária é um dos pilares para garantir competitividade econômica, segurança operacional e melhoria da experiência do usuário. Neste contexto, a Estação Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes surge como um projeto estratégico, voltado para integração entre modais, eficiência na circulação e valorização urbanística do entorno.

O presente artigo tem como objetivo apresentar a aplicação da metodologia BIM no desenvolvimento dos projetos executivos dessa obra, destacando processos, resultados e lições aprendidas.

2. Caracterização do Projeto

2.1. Localização e contexto urbano

O Aeroporto Internacional do Recife – Gilberto Freyre (REC) está localizado na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil. Situado no bairro da Imbiribeira, próximo à zona sul da cidade, o aeroporto encontra-se a aproximadamente 11 km do centro da capital e a 5 km do bairro turístico de Boa Viagem, uma das regiões mais movimentadas e valorizadas da cidade.

Geograficamente, o aeroporto está em uma área plana e urbanizada, cercada por avenidas importantes e bairros densamente povoados. A proximidade com o litoral atlântico e a baixa altitude do terreno contribuem para um clima quente e úmido, típico da região. Além disso, a localização estratégica no coração da Região Metropolitana do Recife facilita o acesso rápido a diversas cidades vizinhas, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

O aeroporto é facilmente acessível por diferentes meios de transporte. As principais vias de acesso incluem a Avenida Mascarenhas de Moraes, que conecta o terminal com o centro de Recife e outros bairros importantes, e a BR-101, uma rodovia federal que liga o aeroporto a cidades da região metropolitana e outras capitais nordestinas. A estação de metrô Aeroporto, da Linha Sul, oferece uma alternativa eficiente de transporte público, conectando o terminal a diversos pontos da cidade.

Além disso, o aeroporto conta com serviços regulares de táxi, transporte por aplicativo, linhas de ônibus urbanos e opções de shuttle, facilitando o deslocamento dos passageiros. Essa integração com diversos modais torna o aeroporto um ponto estratégico para o transporte intermodal, ampliando a mobilidade e a conectividade na região.

Figura 1 – Localização da área de projeto – Aeroporto do Recife. Fonte: Autor, 2024.

2.2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Desenvolvemos a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que distribui os processos necessários para o cumprimento dos trabalhos previstos. Visando servir como base para o cronograma de execução do contrato e suas datas respectivas.

Figura 2 – Estrutura Analítica do Projeto– Aeroporto do Recife. Fonte: Autor, 2024.

2.3. Escopo da intervenção

O escopo do projeto foi estruturado em seis áreas principais, algumas delas subdivididas em setores específicos, de modo a organizar e otimizar o desenvolvimento das atividades. Essas áreas abrangem desde a concepção arquitetônica até a integração de sistemas complementares, garantindo uma abordagem multidisciplinar consistente.

O trabalho contemplou a elaboração de projetos executivos completos, envolvendo disciplinas como arquitetura, luminotécnica, estruturas metálica e de concreto, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, sistemas de CFTV e sonorização, paisagismo e urbanismo, sinalização, climatização, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e segurança, SPDA, geotecnia, drenagem, pavimentação e exaustão mecânica.

Todos os projetos foram desenvolvidos em conformidade com diretrizes técnicas normativas nacionais e internacionais, assegurando a aderência aos mais elevados padrões de qualidade, segurança e eficiência, além de garantir integração e compatibilização entre as diversas disciplinas envolvidas.

Tabela 1 – Resumo dos Setores x Disciplinas envolvidas.

SETORES						
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS	CENTRAL DE RESÍDUOS	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTERMODAL	PÁTIO DE ÔNIBUS	SALAS COMERCIAIS	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	ÁREA EXTERNA E CIRCULAÇÃO
	Arquitetura	Arquitetura	Arquitetura	Arquitetura	Arquitetura	Arquitetura
	Luminotécnico	Luminotécnico	Luminotécnico	Estrutural	-	Drenagem
	Exaustão Mecânica	Elétrica	Elétrica	Hidrossanitário	-	Luminotécnico
	Elétrica	Hidrossanitário	CFTV	Elétrica	-	Elétrica
	Hidrossanitário	Estrutura Metálica	TELECOM	Comunicação Visual	-	CFTV
	Estrutural em Concreto	Fundação	DRENAGEM	CFTV	-	TELECOM
	Fundação	Pavimentação	Sinalização	TELECOM	-	Terraplenagem
	Pavimentação	Sinalização	Terraplenagem	-	-	Pavimentação
	Sinalização	PCI	Pavimentação	-	-	Hidrossanitário
	PCI	CFTV	Hidrossanitário	-	-	Comunicação Visual
	CFTV	TELECOM	Comunicação Visual	-	-	Projeto a Vácuo
	TELECOM	SPDA	-	-	-	Estrutural
	SPDA	Drenagem	-	-	-	-
	Drenagem	Sonorização	-	-	-	-
	Equipamento	Obra de Arte	-	-	-	-
	-	Comunicação Visual	-	-	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

No setor Estação de Transferência Intermodal, foram identificadas duas obras de arte tombadas pelo IPHAN, cuja preservação se constituiu em diretriz fundamental de projeto, influenciando diretamente as soluções adotadas para a implantação e a compatibilização dos sistemas. O escopo incluiu ainda o projeto de reforma, que demandou a demolição de edificações existentes, etapa necessária para viabilizar a nova configuração espacial.

2.4. Diretrizes normativas

O desenvolvimento dos projetos executivos da Estação Intermodal do Recife foi norteado por um conjunto de normas e diretrizes nacionais e internacionais que asseguraram a conformidade técnica, regulatória e legal do empreendimento.

As normas da ABNT, com destaque para a ABNT NBR 9050:2020, foram fundamentais para garantir acessibilidade universal em todas as áreas da intervenção. Essa norma orientou a concepção de rotas acessíveis, dimensões adequadas de circulação, áreas de espera, sinalização tátil e demais elementos que asseguram a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência.

No contexto da gestão e organização da informação do projeto, a ABNT NBR ISO 19650-1:2022 serviu como referência para estruturar o ambiente comum de dados (CDE), padronizando processos de modelagem, troca de informações e versionamento dos arquivos. Essa padronização foi essencial para assegurar a rastreabilidade dos dados e otimizar a interoperabilidade entre as disciplinas.

As exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da International Civil Aviation Organization (ICAO) também foram amplamente observadas. O RBAC nº 154 da ANAC e o Airport Planning Manual – Part 1 da ICAO nortearam aspectos relacionados à segurança operacional,

eficiência de fluxos e adequação da infraestrutura para atender aos padrões internacionais de qualidade e segurança do transporte aéreo.

Adicionalmente, as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desempenharam papel estratégico, uma vez que parte da área de intervenção abriga bens tombados. As orientações do órgão garantiram a preservação dos elementos históricos e culturais, integrando-os de maneira harmônica às soluções projetuais propostas, respeitando os limites legais e técnicos de intervenção em áreas de proteção patrimonial.

Esse conjunto de normas e diretrizes, aplicado de forma integrada ao longo de todas as fases do projeto, não apenas assegurou conformidade regulatória, mas também contribuiu para elevar o padrão de qualidade técnica, funcionalidade e sustentabilidade do empreendimento.

3. Caracterização do Projeto

3.1. Fundamentação teórica da metodologia BIM

A metodologia Building Information Modeling (BIM) constitui-se em um processo colaborativo baseado na criação, uso e gestão de modelos digitais tridimensionais e paramétricos, que reúnem informações geométricas e não geométricas de um empreendimento ao longo de todo o seu ciclo de vida (EASTMAN et al., 2011; SUCCAR, 2009).

Mais do que uma ferramenta de modelagem, o BIM representa uma mudança de paradigma na forma de projetar, construir e operar edificações e infraestruturas, permitindo a integração entre disciplinas, a interoperabilidade entre softwares e a rastreabilidade das informações.

Segundo a ABNT NBR ISO 19650-1:2022, o BIM organiza a informação de construção com base em processos padronizados de modelagem e gestão, favorecendo a colaboração entre agentes e a qualidade das entregas.

Essa fundamentação teórica sustenta a escolha das ferramentas e métodos empregados neste trabalho. O uso do Autodesk Revit, Civil 3D e Navisworks, por exemplo, reflete a adoção de plataformas interoperáveis que atendem aos requisitos de coordenação, compatibilização e gestão da informação descritos nos referenciais teóricos. A estruturação do ambiente comum de dados (CDE) e o uso de formatos abertos (IFC) derivam diretamente dos princípios de gestão colaborativa e interoperabilidade estabelecidos pela ISO 19650.

Portanto, as decisões metodológicas adotadas neste projeto alinham-se às bases conceituais do BIM, que preconizam a integração multidisciplinar, o fluxo contínuo de informação e o apoio à tomada de decisão durante todas as fases do empreendimento.

3.2. Adoção do BIM como abordagem central

A utilização da metodologia Building Information Modeling (BIM) constituiu o eixo central para a elaboração e coordenação dos projetos executivos da Estação Intermodal do Aeroporto do Recife. A escolha por essa abordagem visou assegurar a compatibilização entre disciplinas, a integração das informações e o controle sistemático das etapas de concepção, coordenação e documentação, reduzindo retrabalhos e garantindo maior previsibilidade no desenvolvimento do empreendimento.

O processo foi iniciado pela equipe de Arquitetura, que realizou a modelagem no software Autodesk Revit, a partir de dados topográficos e do mapeamento das edificações existentes. Esse modelo inicial foi essencial para consolidar os estudos de fluxo, a análise de viabilidade do local e a tradução das necessidades do cliente em soluções espaciais. A arquitetura, ao estruturar a base geométrica e funcional do empreendimento, constituiu o ponto de partida para início das demais disciplinas.

Em paralelo, foram conduzidas reuniões de alinhamento com as partes interessadas e setores impactados, com o objetivo de compreender as demandas específicas de cada área e garantir que fossem incorporadas ao projeto. Essa etapa de diálogo e integração antecipada foi fundamental para reduzir conflitos entre sistemas, possibilitando que o modelo arquitetônico, uma vez pré-aprovado, fosse disponibilizado como referência para o desenvolvimento simultâneo das demais disciplinas, como estruturas, instalações prediais, paisagismo e infraestrutura.

A colaboração entre equipes foi fortalecida pelo uso de plataformas digitais integradas, permitindo controle de versões, acompanhamento em tempo real, fluxos de revisão e aprovações eletrônicas. O ambiente comum de dados favoreceu a transparência, a rastreabilidade das informações e a agilidade nas tomadas de decisão, assegurando que todos os agentes envolvidos trabalhassem sobre a mesma base atualizada de informações. O Autodesk Docs foi a plataforma oficial utilizada para compartilhamento de documentos e informações entre as partes interessadas do projeto.

3.3. Gestão do Projeto

A gestão do projeto foi conduzida com base nos princípios do PMI, utilizando práticas consolidadas do PMBOK® e metodologias ágeis, como o Scrum, para garantir maior integração, previsibilidade e controle dos processos. Esse modelo sistêmico possibilitou o planejamento detalhado, a execução organizada e o monitoramento contínuo de todas as etapas, desde os levantamentos preliminares até a entrega dos produtos finais.

A comunicação e a colaboração entre as partes foram otimizadas pelo uso da plataforma Autodesk Docs, que centralizou a gestão de documentos e informações, assegurando controle de versões, fluxos de aprovação automatizados e acesso remoto seguro. Essa abordagem contribuiu para maior eficiência operacional, redução de retrabalhos e assertividade nas tomadas de decisão.

Combinando práticas de gerenciamento tradicional e ágil, a gestão do projeto promoveu um ambiente colaborativo e iterativo, garantindo entregas alinhadas aos prazos, padrões técnicos e exigências regulatórias.

4. Aplicação do BIM no projeto

4.1. Etapas de modelagem

O início da modelagem exigiu a consolidação de uma base de informações abrangente, composta por levantamentos topográficos, estudos cadastrais, dados de georreferenciamento e análise detalhada do entorno urbano. Além desses insumos técnicos, foram consideradas as diretrizes apresentadas pelo cliente, bem como condicionantes ambientais e restrições legais e normativas aplicáveis à área de intervenção. Esse conjunto de informações preliminares serviu de alicerce para o desenvolvimento da modelagem no ambiente BIM, assegurando que o processo evoluísse de forma consistente com as demandas do projeto e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos.

A arquitetura constituiu-se como a disciplina de partida, sendo modelada integralmente no Revit. Essa etapa inicial teve como finalidade estruturar a volumetria do empreendimento, organizar a setorização funcional, definir fluxos de circulação e estabelecer as diretrizes espaciais fundamentais para a continuidade dos trabalhos. O cliente disponibilizou um anteprojeto previamente elaborado, igualmente modelado no Revit, mas que apresentava um nível de informação aquém do necessário para a fase executiva. Diante disso, foi imprescindível a reestruturação e remodelagem do arquivo com um nível de desenvolvimento (LOD) mais elevado, de modo a garantir a confiabilidade das informações, facilitar a extração de quantitativos e proporcionar suporte adequado às disciplinas complementares.

Figura 2 – Estação de Transferência Intermodal – Aeroporto do Recife. Fonte: Autor, 2024.

Para otimizar o trabalho colaborativo, adotou-se um arquivo principal, no qual estavam inseridas as áreas de urbanização, servindo como elemento centralizador dos vínculos em formato .rvt relativos às demais edificações. Essa estratégia permitiu que diferentes arquitetos pudessem atuar de forma simultânea no desenvolvimento das unidades projetadas, garantindo produtividade sem comprometer a integridade do modelo. O modelo arquitetônico consolidado passou, assim, a servir como base de referência para as demais disciplinas, viabilizando estudos de alternativas, análises de interferência e discussões técnicas preliminares junto ao cliente.

Com a entrega do modelo arquitetônico, as demais equipes iniciaram o desenvolvimento de seus modelos específicos, conduzindo-os de maneira independente, mas interoperável. Cada disciplina seguiu níveis de desenvolvimento compatíveis com a fase executiva, o que assegurou coerência entre os diferentes conjuntos de informações. A diversidade de softwares utilizados refletiu as particularidades de cada área de atuação: a geotecnia empregou o Slide 2.0 para análises de estabilidade de taludes na área dos tanques de retardo; o dimensionamento de painéis fotovoltaicos e estudos de viabilidade econômica foram elaborados no PV*SOL, com apoio do AltoQi para dimensionamento elétrico; os projetos estruturais em concreto foram desenvolvidos no SCIA, Eberick, QiBuilder e Mathcad 14; enquanto as estruturas metálicas foram trabalhadas no CypeCAD e Metálica 3D. Já o paisagismo, as instalações elétricas e os sistemas hidrossanitários foram modelados integralmente no Revit, mantendo a consistência e a integração entre disciplinas.

A etapa de integração e compatibilização dos modelos foi conduzida a partir de consolidações periódicas em um modelo federado. Nessas ocasiões, eram realizadas reuniões de coordenação com o intuito de identificar, avaliar e solucionar possíveis conflitos. A ferramenta Navisworks foi utilizada para o processo de clash detection, que permitiu localizar interferências entre disciplinas de forma precisa e ágil. Os registros das incompatibilidades identificadas eram documentados e encaminhados para definição conjunta de soluções, em um processo colaborativo que buscava conciliar rapidez e eficiência na tomada de decisão.

Portanto, as etapas de modelagem conduzidas de forma estruturada e colaborativa, garantiram não apenas a confiabilidade técnica do projeto, mas também a fluidez da comunicação entre as diversas equipes envolvidas. O uso integrado de diferentes plataformas digitais, aliado à consolidação periódica em um modelo federado, assegurou maior precisão na identificação de inconsistências e fortaleceu a capacidade de antecipar e mitigar problemas antes da execução. Dessa forma, o processo

de modelagem BIM mostrou-se essencial para elevar o nível de detalhamento e coordenação do projeto, refletindo diretamente na qualidade final do produto entregue ao cliente.

4.2. Interoperabilidade e coordenação

A interoperabilidade foi um dos pilares para o sucesso do desenvolvimento do projeto, considerando a quantidade e variedade de disciplinas envolvidas e a utilização de diferentes plataformas de modelagem. Para garantir a integração entre os modelos, foram adotados formatos abertos, como o IFC (Industry Foundation Classes), que possibilitou a troca de informações entre softwares distintos, preservando a geometria e os dados associados.

As disciplinas que foram modeladas no Revit e no Civil 3D puderam ser exportadas em formatos compatíveis, permitindo a visualização e integração em plataformas de coordenação. O Civil 3D, em especial, foi utilizado para a base topográfica, o levantamento realizado com pontos da topografia e cadastro de equipamentos. Já o Revit concentrou-se em arquitetura, instalações e paisagismo. Ambos foram periodicamente integrados em um modelo federado no Navisworks, que atuou como ambiente central de coordenação.

O uso do Navisworks foi estratégico para a realização da clash detection, identificando interferências entre disciplinas, como conflitos entre estruturas, instalações elétricas e hidrossanitárias. Essa ferramenta também possibilitou a geração de relatórios de incompatibilidades, que eram analisados pelo gestor e repassado para as equipes. Dessa forma, as soluções eram discutidas e implementadas de maneira colaborativa e ágil, reduzindo significativamente os riscos de retrabalho em obra, como no caso da drenagem estrutural, que foi identificado que trechos da rede de drenagem e alguns dispositivos associados (caixas de inspeção, poços de visita e tubulações principais) estavam localizados dentro da área de influência dos blocos de fundação. Para mitigar tais riscos, optou-se por deslocar as linhas e dispositivos de drenagem, ajustando o traçado para fora das áreas de influência dos blocos. Esse redesenho foi validado pelas equipes de drenagem e fundações.

Além disso, a interoperabilidade assegurou maior rastreabilidade e confiabilidade das informações, permitindo que qualquer ajuste realizado em uma disciplina fosse rapidamente refletido nas demais. A possibilidade de trabalhar com diferentes softwares sem perder dados relevantes reforçou o caráter multidisciplinar do projeto e garantiu maior eficiência na tomada de decisões. Assim, a estratégia de coordenação baseada em formatos abertos e em ferramentas específicas demonstrou que a interoperabilidade vai além da compatibilidade técnica: ela representa um meio de integração entre pessoas, processos e tecnologias, consolidando o BIM como abordagem colaborativa e essencial para projetos complexos.

5. Resultados Obtidos

A adoção do BIM proporcionou ganhos técnicos expressivos, sobretudo na redução de inconsistências entre as disciplinas. O processo de modelagem integrada e as rodadas periódicas de coordenação permitiram identificar interferências ainda na fase de projeto, evitando retrabalhos e correções em obra, que normalmente geram custos adicionais e atrasos no cronograma. A detecção antecipada de conflitos e a padronização dos modelos possibilitaram maior confiabilidade nas informações geradas.

No âmbito operacional, destacou-se a melhoria da comunicação entre as equipes, que puderam trabalhar de maneira colaborativa e integração multidisciplinar, mesmo utilizando diferentes plataformas de modelagem, por exemplo, a concepção do projeto da unidade da subestação de energia com um layout e área necessária para atender a demanda elétrica, passado para arquitetura que iniciou o processo do projeto. A integração dos modelos em ambiente federado, associada ao uso de formatos abertos, IFC, garantiu maior transparência no fluxo de informações e assegurou que todos os profissionais tivessem acesso às atualizações em tempo hábil. Essa prática reduziu falhas de entendimento e promoveu um alinhamento contínuo entre projetistas, gestor e cliente.

Além disso, o BIM possibilitou grande agilidade no tempo de produção. Como as reuniões de coordenação entre equipes, gestor e cliente ocorriam semanalmente, havia uma janela média de cinco dias úteis para que as equipes realizassem ajustes, incorporassem modificações solicitadas e

atendessem às demandas específicas de cada setor do intermodal. Um exemplo marcante dessa flexibilidade foi a mudança significativa na concepção da área de convivência, que inicialmente possuía aproximadamente 303,00m² e, após redefinições de diretrizes e necessidades do cliente, passou a contar com 994,64m². Essa alteração substancial de programa, que em métodos tradicionais poderia representar grande atraso no desenvolvimento do projeto, foi incorporada de forma ágil graças à metodologia BIM, com aditivo de prazo mais curto que no método tradicional. O processo colaborativo e o modelo parametrizado permitiram reconfigurar fluxos, setorização e interfaces sem comprometer a coordenação entre disciplinas ou a continuidade das entregas.

Adicionalmente, o BIM contribuiu para maior eficiência na extração de quantitativos e documentação técnica. Com o nível de desenvolvimento adequado a etapa executiva (LOD 350), foi possível obter relatórios consistentes e detalhados, fundamentais para orçamentação, planejamento de execução e controle de qualidade. Isso fortaleceu a tomada de decisão, tanto por parte do cliente quanto da equipe técnica, assegurando maior precisão e confiabilidade.

Dessa forma, os ganhos técnicos e operacionais obtidos a partir do uso do BIM não se limitaram apenas ao campo da modelagem, mas se estenderam à gestão global do projeto, promovendo maior integração, agilidade e assertividade em todas as fases de desenvolvimento, com impactos diretos na qualidade final e na otimização do tempo de entrega.

6. Desafios e Lições Aprendidas

6.1. Principais desafios

A adoção do BIM trouxe inúmeros benefícios, mas também revelou desafios significativos no processo de desenvolvimento do projeto. Um dos mais evidentes foi a integração de múltiplas disciplinas em um mesmo modelo federado, exigindo constante alinhamento e uma rotina de revisões criteriosas. Embora o BIM facilite a coordenação, a diversidade de áreas envolvidas e a complexidade do projeto intermodal demandaram grande esforço de organização e comunicação entre as equipes.

A coordenação multidisciplinar se mostrou um dos pontos centrais do processo, exigindo reuniões periódicas, acompanhamento contínuo e ajustes constantes. Esse cenário foi agravado pela necessidade de encontrar consenso entre os setores do intermodal, já que cada disciplina buscava atender às próprias demandas e, por vezes, surgiam divergências de prioridade. A mediação entre essas diferentes perspectivas foi essencial para garantir o avanço do projeto de forma equilibrada.

Outro desafio esteve na gestão das mudanças de programa, como na área de convivência e quantidade de vagas ofertadas no intermodal. Essas alterações representaram uma mudança conceitual e espacial significativa, exigindo flexibilidade e agilidade das equipes para readequar o projeto sem comprometer o cronograma. Como as reuniões de compatibilização eram semanais, cada disciplina dispunha de apenas cinco dias úteis para atualizar seus modelos e disponibilizar novas versões, o que exigiu alta capacidade de resposta.

A padronização dos modelos também foi um aspecto fundamental para evitar inconsistências e falhas de interpretação. Estabelecer critérios claros de modelagem e níveis de desenvolvimento (LOD) compatíveis com a fase executiva foi decisivo para manter a coesão entre as disciplinas e possibilitar a correta extração de informações e quantitativos.

Além disso, o alinhamento entre cliente, gestor e projetistas representou outro ponto desafiador. Manter todos os envolvidos informados em tempo hábil demandou disciplina e processos de comunicação bem estruturados. O fluxo de informações precisou ser ágil e transparente, para que as decisões fossem tomadas com base em dados atualizados e para que as mudanças não gerassem, ou minimizassem, retrabalho em cadeia.

Por fim, também se destacou a questão da adaptação das equipes à metodologia BIM. Enquanto alguns profissionais já possuíam experiência consolidada, outros estavam em processo de aprendizado, o que exigiu um esforço adicional de capacitação e suporte técnico. Essa heterogeneidade de níveis de maturidade tornou o processo mais complexo, mas também proporcionou aprendizado coletivo e fortaleceu a colaboração interdisciplinar ao longo do desenvolvimento do projeto.

6.2. Lições aprendidas

O desenvolvimento dos projetos executivos da Estação Intermodal do Recife proporcionou um conjunto valioso de lições que reforçam a importância de processos colaborativos, integração tecnológica e gestão estruturada.

A realização de reuniões semanais de coordenação se mostrou um dos principais fatores para o sucesso do projeto. Esses encontros criaram ciclos curtos de resposta, em média de cinco dias úteis, permitindo que ajustes solicitados fossem rapidamente incorporados aos modelos e analisados pelas equipes. Essa dinâmica favoreceu a tomada de decisão ágil, minimizou retrabalhos e garantiu maior alinhamento entre todos os agentes envolvidos.

Outro aprendizado relevante foi a confiabilidade na extração de quantitativos, proporcionada pelos modelos com nível adequado de desenvolvimento. Essa precisão facilitou etapas críticas, como orçamentação, planejamento executivo e controle de qualidade, oferecendo suporte consistente às tomadas de decisão.

A experiência também evidenciou a necessidade de atenção especial à checagem dos dados de entrada que servem de base para a elaboração dos modelos. Informações inconsistentes ou incompletas podem comprometer a qualidade do projeto como um todo, reforçando a importância de processos sistematizados de verificação e validação.

O registro das diretrizes discutidas ao longo do processo de desenvolvimento também se mostrou fundamental. A documentação estruturada de decisões e práticas adotadas não apenas aumentou a rastreabilidade das informações, mas também contribuiu para a padronização de processos e para o aprendizado organizacional, servindo como referência para futuros empreendimentos.

Além disso, o projeto destacou a importância de promover uma conscientização mais ampla entre as partes interessadas sobre os princípios colaborativos inerentes à metodologia BIM. Essa compreensão é essencial para fortalecer o engajamento de todos os envolvidos e otimizar o fluxo de informações. Observou-se ainda a dificuldade de encontrar parceiros com qualificação técnica compatível com as demandas do projeto, indicando a necessidade de investir continuamente em capacitação e desenvolvimento de competências específicas para ambientes colaborativos e digitais.

Por fim, a clareza e assertividade na comunicação entre cliente, gestores e equipes técnicas se mostraram determinantes para o avanço do projeto. A transparência nos fluxos de informação e a objetividade na definição de responsabilidades reduziram divergências e garantiram maior previsibilidade ao processo.

De modo geral, essas lições evidenciam que a efetividade da aplicação do BIM em projetos complexos vai além da utilização de softwares ou da modelagem tridimensional. Ela está diretamente relacionada a práticas de gestão colaborativa, cultura organizacional e capacitação técnica, que, quando alinhadas, potencializam os resultados e agregam valor às entregas.

7. Considerações Finais

A experiência adquirida no desenvolvimento dos projetos executivos da Estação Intermodal do Recife reforça o papel estratégico da metodologia BIM como instrumento de integração, gestão e suporte à tomada de decisão. A utilização sistematizada do BIM possibilitou ganhos expressivos em qualidade técnica, confiabilidade dos dados e previsibilidade dos prazos, além de promover uma colaboração mais efetiva entre as equipes multidisciplinares. Considera-se, portanto, que a consolidação do BIM em empreendimentos públicos de grande porte no Brasil requer, além do fortalecimento de diretrizes de padronização nacionais, investimentos contínuos em capacitação técnica e em práticas que favoreçam a interoperabilidade, de modo a maximizar os benefícios dessa abordagem.

A experiência relatada contribui para o avanço do entendimento sobre a aplicação do BIM em obras públicas de infraestrutura no Brasil, evidenciando práticas de interoperabilidade e coordenação multidisciplinar ainda pouco documentadas na literatura nacional.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). ABNT NBR ISO 19650-1:2022 – Organização da informação sobre obras de construção usando modelagem da informação da construção – Conceitos e princípios. Rio de Janeiro: ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2020). ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT.
- Agência Nacional de Aviação Civil. (2021). RBAC nº 154 – Infraestrutura aeroportuária: requisitos para projeto e operação. Brasília: ANAC.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. (2021). Diretrizes para intervenções em bens tombados. Brasília: IPHAN.
- International Civil Aviation Organization. (2019). Airport planning manual, Part 1: Master planning (4th ed.). ICAO.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7th ed.). PMI.
- EASTMAN, C. et al. *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers*. 3rd ed. Wiley, 2018.
- SUCCAR, B. (2009). “Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders.” *Automation in Construction*, 18(3), 357–375.